

**MAKTABGACHA TA'LIMDA O'QITUVCHI VA TARBIYACHILAR
KASBIY KOMPONENTLIGINI RIVOJLANTIRISH**

Alibekova A'lo O'ktam qizi

Guliston davlat pedagogika instituti magistri

E-mail: aloalibekova4@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-o'qituvchilari shaxsini rivojlantirish va kasbiy komponentligini rivojlantirishga oid ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Moslashuvchanlik, Innovatsiya Professional tajriba, Yetakchilik, Uzluksiz o'rganish*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7713659>

**DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL COMPONENT OF TEACHERS
AND EDUCATORS IN PRESCHOOL EDUCATION**

**РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПЕДАГОГОВ
И ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Аннотация

В данной статье представлена информация о развитии личностно-профессиональной составляющей воспитателей-педагогов дошкольных образовательных учреждений.

Abstract

This article provides information on the development of the personality and professional component of educators-teachers of preschool educational institutions.

Key words: Adaptation, Innovation, Professionally experience, leadership, continuing education,

O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi.

Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari sonini yanada oshirish va ular ko'rsatadigan xizmatlar turlarini kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi quyidagilarni nazarda tutgan holda:

maktabgacha ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish;

maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish;

bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish;

maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;

maktabgacha ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish shaffofligi va samaradorligini ta'minlash;

O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-son qarorini ijro etish maqsadida ishlab chiqilgan bo'lib, 2030-yilgacha maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olishi.

Konsepsiya O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'limni rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari, ustuvor yo'nalishlari, o'rta va uzoq muddatli istiqboldagi bosqichlarini belgilaydi hamda maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos bo'lishi konsepsiyaning 1-bobida keltirilgan.

Shunga ko'ra Bugungi kunda O'zbekistonda 7 104 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat yuritadi, ulardan 5 604 tasi (79 foiz) — davlat, 63 tasi — idoraviy va 1 437 tasi (21 foiz) — nodavlat tashkilotlardir.

Sifatli maktabgacha ta'limni berish asoslaridan biri boshqaruv va pedagog kadrlarni tayyorlash darajasi va ularning professionalizmi hisoblanadi.

O'tgan davr mobaynida ushbu yo'nalishda keng ko'lamli ishlar bajarildi. Chunonchi, "Maktabgacha ta'lim" bakalavriat ta'limi yo'nalishi bo'yicha oliy ta'lim muassasalariga qabul qilish kvotalari oshirildi, mazkur yo'nalishda o'qish muddati uch yilgacha qisqartirildi.

Muammoning o'rganilganlik darajasi: o'tgan va ayniqsa hozirgi davrda yuqori malakali tarbiyachi-o'qituvchilar tayyorgarligini takomillashtirish ularning kasbiy komponentligini oshirish muammosi o'zining dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Ushbu muammo yechimlari bo'yicha yaqin yillarda Allaberdiyeva K.X, Altbayev G.M, Nishanova M. X, Suvanova N. S, Nurmatova I. N lar izlanishlar olib borishgan.

Tadqiqotning maqsadi : Maktabgacha ta'lim tashkiloti o'qituvchi-tarbiyachilarini va bo'lajak kadrlarni kasbiy komponentligini oshirish.

Tadqiqotning tashkil qilinishi va usullari :

Respublika maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish o'quv-metodik markazi negizida Maktabgacha ta'lim tashkilot direktorlari va mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti tashkil etildi va unga maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarida zamonaviy menejment va pedagogik texnologiyalar bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirish vazifasi yuklatildi. Shu bilan

birga, maktabgacha ta'lim sohasida kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning amaldagi tizimini tahlil qilish quyidagi tadbirlarni amalga oshirish zarurligidan dalolat beradi:

1) xalqaro talablarga javob beradigan yagona ko'p darajali uzluksiz ta'lim tizimini yaratish;

2) ta'lim va amaliyotni integratsiyalashtirgan holda xalqaro ta'lim standartlari, o'quv-metodik reja va dasturlar, interaktiv va muammoli-vaziyatli o'qitish usullari va treninglari, ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;

3) maktabgacha ta'lim tizimi xodimlariga qo'yiladigan malaka talablarini yanada takomillashtirish, ularning faoliyati samaradorligini baholash mezonlarini hamda pedagog xodimlarning kasbiy standartini ishlab chiqish va tasdiqlash;

4) ta'lim jarayoniga xorijiy mutaxassislarni jalb qilish yo'li bilan maktabgacha ta'lim sohasida kadrlar malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, shuningdek, maktabgacha ta'lim sohasida kadrlar malakasini oshirish tizimini tashkil qilish uchun, shu jumladan mamlakat hududlarida, ta'lim muassasalari sonini oshirish;

5) maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarining xorijdagi yetakchi universitetlarda, ilmiy markazlarda va boshqa ta'lim tashkilotlarida stajirovka o'tashini tashkil qilish;

6) Vazirlikning pedagogika kollejlari faoliyatini tashkil qilish, ularni malakali professor-o'qituvchilar tarkibi bilan ta'minlash choralari ko'rish;

7) xorijiy mamlakatlarning yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan uzoq muddatli munosabatlarni yanada rivojlantirish, maktabgacha ta'lim sohasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun O'zbekiston Respublikasida ularning filiallarini ochish;

8) tajriba almashish, ta'lim-tarbiya jarayoni sifatini oshirish bo'yicha sa'y-harakatlarni birlashtirish maqsadida pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish bilan shug'ullanuvchi ta'lim va ilmiy-tadqiqot, shu jumladan xorijiy mamlakatlarning muassasalari bilan samarali idoralararo hamkorlikni chuqurlashtirish;

9) o'zlariga yuklatilgan xizmat vazifalarini eng yuqori professional darajada bajara oladigan, yuqori intellektual qobiliyat va axloqiy xislatlarga, chuqur kasbiy bilimlarga ega eng malakali xodimlarni saralab olishda raqobat muhitini ta'minlaydigan kadrlarni shaffof tanlov asosida tanlashning yangi mexanizmlarini joriy etish;

10) maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini moddiy rag'batlantirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish;

11) maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlariga zaruriy kasbiy kompetensiyalar ro'yxatini o'z ichiga olgan talablarni belgilash, sertifikatlash tizimini joriy etish; 12) strategik boshqaruv, moliyaviy va NR-menejment asoslarini majburiy joriy etgan holda, maktabgacha ta'lim tizimida boshqaruv kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish.

Shuningdek o'z ish faoliyatini olib borayotgan nodavlat va davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari asosiy maqsadi yosh avlodni har tomonlama sog'lom, yetuk, salohiyatli, barkamol shaxs bo'lib yetishishiga asos yaratishdir. Qolaversa maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bo'lgan e'tibor yurtimiz miqyosida ularning sonining ortib borishi ular

o'rtasida raqobat ham yuzaga kelishini anglatadi. Shunday ekan hozirda kundan kunga ko'payib takomillashib borayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'z o'rnida yetuk o'z sohasining a'losi bo'lgan kadrlarga muhtojdir. Avvalo maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishda ham birinchi navbatda bo'lajak tarbiyachilarning salohiyatini, bilimini, malakasini va kasbiy komponentligini oshirish, rivojlantirish asosiy ahamiyat markazidadir. Zero yosh kelajak avlod tarbiyachilar bilangina barkamollika bosh qadamlarni tashlaydilar bu esa tarbiyachi masuliyati va salohiyati qanchalar yuqori bo'lishi kerakligini ko'rsatib turibdi. Tarbiyachilarning yetukligi o'z o'zidan oliy ta'lim muassalariga borib taqaladi. Bo'lajak tarbiyachilar o'z kasbini mukammal egallashi yosh avlodning porloq kelajagidir.

Bo'lajak tarbiyachi qachonki o'z sohasida ish boshlaganda emas u aynan tarbiyachilik ma'suliyatini talabalik chog'idayoq his qilishi kerak va ular maktabgacha ta'lim muassalariga tayyor yetuk kadr bo'lib borishlari zarur. Bundan tashqari tarbiyachilik sohasida o'z ish faoiyatini olib borayotgan kadrlar malakasini oshirish hamda ularning bir birlari bilan tajriba, malaka almashinuvini taminlash tarbiyachilar kasbiy komponentligini oshirishdagi asosiy faoliyatlar hisoblanadi.

O'qituvchi va tarbiyachilar shaxsining shakllaninishida quyidagi sifatlar muhim ahamiyatlidir.

- 1 O'z o'zini baholash
- 2 Pedagogik ta'lim
 1. Moslashuvchanlik
 2. Aloqa
 3. Innovatsiya
 4. Yetakchilik
 5. Uzluksiz o'rganish

1. O'zgarish va evolyutsiya o'z-o'zini anglashni talab qiladi. Pedagoglar mulohaza yuritish va o'z-o'zini tahlil qilish orqali o'zini aniq va ob'ektiv ko'rish qobiliyatini rivojlantirishi kerak. Shunday qilib, ular atrofida nima sodir bo'layotganini ko'rishadi, vaziyatdan saboq olishadi va kerakli **tuzatishlarni kiritishlari** mumkin.

O'z-o'zini baholash jarayonini uchta asosiy **bosqichga** bo'lish mumkin:

- Birinchidan, o'qituvchi-tarbiyachi o'z ichida ham, atrofida ham **o'zgarishlarga ehtiyoj** borligini tan olishi kerak. Biror narsa noto'g'ri ketayotganini aniqlash - bu yaxshilanish yo'lidagi birinchi qadam;

- Ikkinchidan, ular tarbiyalashning qaysi sohalariga ko'proq e'tibor berish kerakligini aniqlashlari kerak. Maqsadlarini belgilashdan oldin, ular qaysi **kuchli va zaif tomonlarini** aniqlashlari kerak;

- **Uchinchidan, ular o'sishning asosiy yo'nalishlari to'g'risida** qaror qabul qilishlari va ularga rioya qilishlari kerak.

Guruhdagi tajriba haqida fikr yuritishga kelganda, o'quvchi-tarbiyachilarning kichik maslahatlari va ijobiy fikrlari boy ma'lumot manbai hisoblanadi. Ya'ni, tarbiyalanuvchilarning mashg'ulotda nima izohlaganiga e'tibor berish kuchli tomonlarini aniqlashning samarali usuli hisoblanadi. Odatda, nima yaxshi ishlayotganini yoki

ishlamayotganini aniqlashga yordam beradigan takrorlanadigan suhbat mavzulari borligini ko'rishimiz mumkin.

Tarbiyalanuvchilarning kundalik baholashlarida ijobiy tomonlarni topish quyidagilarning ishonchli yo'lidir:

- Ularning e'tiborini va qiziqishini jalb qilish uchun qaysi strategiyalar eng yaxshi ekanligini aniqlash;

- Kichik progressiv o'zgarishlarni amalga oshirishni ko'rib chiqish.

Xulosa qilib aytganda, o'z-o'zini baholash har qanday o'sish va o'zgarish jarayonida **muhim qadamdir**. Umuman olganda, o'qituvchi-tarbiyachi xatolarini tan olishga va tarbiachilarning ehtiyojlarini birinchi o'ringa qo'yishga tayyor bo'lsa, yaxshilanish yo'li aniqroq bo'ladi.

2.O'qituvchi-tarbiyachilarning **samaradorligi**, shubhasiz, uchta jihatning mahsuli:

- Mavzu yoki mazmun sohasini chuqur bilish;
- Professional tajriba;
- Tarbiyalash va ta'lim berish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Ta'lim tarbiya berish **usullarini yaxshilash** uchun o'qituvchi-tarbiyachi quyidagi vazifalarga e'tibor qaratishi mumkin:

- Asoslarni **ta'kidlash**; ya'ni, ular ilgari o'rgangan, ammo hozir qisman unutilgan narsalarga qaytish va bu ko'nikmalarni yangilash;

- **Odamlar qanday qilib yaxshiroq o'rganishlari** haqida foydali ma'lumot beradigan yangi nazariyalar haqida bilib olish va o'rganish ;

- Guruhda amalda qo'llanilishi mumkin bo'lgan yangi ta'lim tarbiya **strategiyalari va uslublari haqida bilib olish**;

- Har bir tarbiyalanuvchining individual ta'lim va tarbiya ehtiyojlarini qondirish uchun ta'limni **farqlash** usullarini takomillashtirish. Biz ishonch bilan aytishimiz mumkinki, metodologiya o'quv va o'qitish jarayonining muvaffaqiyatining asosi hisoblanadi; Shunday qilib, **eng yaxshi yondashuvlarni o'rganish** va ularni o'z guruhining o'ziga xos xususiyatlariga samarali moslashtirish har qanday sodiq o'qituvchi-tarbiyachi tomonidan amalga oshirilishi kerak bo'lgan harakat kursidir.

3.Ta'lim tarbiya berish ishi ayniqsa talabchan va doimiy ravishda o'zgarib turadi; **shuning uchun noaniq muhitga** samarali javob bera olish keng tarqalgan bo'lib o'qituvchi-tarbiyachilar uchun muhim qobiliyat hisoblanadi. Quyidagi holatlar o'qituvchi-tarbiyachilar har kuni nima qilishlari kerakligiga misollar:

- **Turli xil** ta'lim va tarbiya ehtiyojlari bo'lgan tarbiyalanuvchilarga to'g'ri javob berish ;

- **Guruhda kutilmagan** vaziyatlarga duch kelish va ularni hal qilish;
- Hamkasblar, tarbiyalanuvchilar, ota-onalar va ma'murlar bilan muloqot qilish ;
- **Yangi strategiya** va uslublarni ta'lim tarbiya berish amaliyotiga tatbiq etish;
- Mashg'ulotlar rejalari **o'zgartirishlar kiritish**.

Albatta, yangi sharoitlarga moslasha olish stress va tashvishlarni kamaytiradi va buning natijasida o'qituvchi-tarbiyachilarning farovonligiga hissa qo'shadi

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, o'qituvchi-tarbiyachi ko'p qirrali va o'z hunarini rivojlantirishga tayyor bo'lsa, ular guruhga tarbiyalanuvchilarning motivatsiyasi va faolligini kuchaytiradigan **moslashuvchan ta'lim tarbiya muhitini olib keladi.**

O'qituvchi-tarbiyachi sifatida o'sish uchun qanday muloqot qobiliyatlari talab qilinadi?

Guruhdagi faoliyatini yaxshilashga tayyor bo'lgan o'qituvchi-tarbiyachi quyidagi muloqot ko'nikmalarini egallashi kerak:

- Faol tinglash;
- Aniq va aniq gapirish;
- Og'zaki bo'lmagan til (ko'z bilan aloqa qilish, tabassum, g'ayratni etkazish uchun baquvvat tana tili);
- Doimiy konstruktiv fikr-mulohazalar;
- Mashg'ulotarni tarbiyalanuvchi qiziqtiradigan tarzda o'tkazish;
- Guruhni kuzatuvchi va empatik tarzda boshqarish.

5.Hozirgi kunda guruhlarda innovatsiya, tasavvur va ijodkorlik tobora **muhim rol o'ynamoqda** . Ta'lim tarbiya muhiti doimo rivojlanib, ijtimoiy va texnologik o'zgarishlarga moslashmoqda, shuning uchun o'qituvchi-tarbiyachilar tarbiyalanuvchiarni mashg'ulotlarga jalb qilish va vazifalarni bajarish uchun yangi kuchli vositalarni topishlari kerak.

Innovatsion o'qituvchi-tarbiyachi nima bilan ajralib turadi?

- O'rganishni bir vaqtning o'zida **muhim** va qiziqarli qilish uchun noyob usullarni o'ylab ko'ring ;
- Tarbiyanuchilarni o'z maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish uchun **rag'batlantirish va rag'batlantirishning** yangi usullarini topish;
- Guruhdagi faoliyatini izchil **yaxshilashga** e'tibor qaratish ;
- Tarbiyalanuvchilarni hamma narsaga savol berishga o'rgatish va **tanqidiy fikrlashni** rivojlantirish .
- **Hamkorlikdagi ishni** rag'batlantirish .

Haqiqiy mazmunli guruh tajribasiga erishish uchun o'qituvchi-tarbiyachilar o'zlarini sinab ko'rishlari va yangi imkoniyatlar, turli g'oyalar va istiqbollarga qarshi **turishlari kerak.**

Ochiq fikr va **tanqidiy ko'zni** saqlash ta'lim tarbiya jarayonining murakkabligi haqida to'liqroq tasavvurga ega bo'lishga yordam beradi va shu bilan turg'unlik va eskirgan didaktik yondashuvlarning oldini oladi.

7.Fidoyi o'qituvchi-tarbiyachi bo'lish **umrbod** ta'lim, tarbiya jarayonidan o'tish demakdir. Demak, yaxshilanish va taraqqiyotni aniq his qilgan o'qituvchi-tarbiyachi uzluksiz o'rganishni ustuvor vazifa deb bilishi kerak.

Samaradorlikni saqlash va **yaxshilash uchun** o'qituvchi-tarbiyachilar ta'lim tarbiya usullari, ta'limva tarbiya texnologiyasi, ta'im tarbiya dasturi va boshqalar bo'yicha o'zlarini yangilab turishlari kerak.

Bundan tashqari, o'rganishni hech qachon to'xtatib turishning yana bir kuchli sababi, **yonish** va demotivatsiyadan qochishdir. Shubhasiz, ta'lim tarbiya amaliyotini yangi va qiziqarli saqlash uchun qo'shimcha milya bosib o'tish muvaffaqiyatli ta'lim tarbiya muhitini yaratishga yordam beradi.

O'qituvchi-tarbiyachilar ta'lim tarbiya berishni davom ettirish uchun nima qilishlari mumkin?

- Seminarlar, seminarlar va kurslarda **qatnashish** ;
- O'z g'oyalari, usullari va usullarini **baham ko'rish** uchun ochiq bo'lgan boshqa o'qituvchi-tarbiyachilar bilan guruhlash ;
- Hamkasblarning darslarini **kuzating** :
 - etkazib berish nuqtai nazaridan talabalar uchun nima ishlayotganini bilib oling
 - guruhni mash'ulotga nima jalb qilishini bilish uchun tarbiyachi va tarbiyalanuvchining o'zaro munosabatiga e'tibor qaratish.
- **Tegishli vositalar** bilan to'g'ri qurollangan kundalik vazifalarni bajarish uchun mavjud bo'lgan barcha manbalardan foydali ma'lumotlarni to'plash ;
- Ushbu manbalardan **mazmunli** va ularning ishiga yaxshi ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan barcha narsalarni olib tashlash.

Xulosalar

Yakuniy mulohaza sifatida biz o'qituvchi-tarbiyachilarning kasbiy o'sishi muhimligini ta'kidlashni zarur deb hisoblaymiz. Pedagoglar tarbiyalanuvchi-o'quvchilarning ham ilmiy, ham shaxsiy hayotiga **katta ta'sir ko'rsatadigan** taniqli shaxslardir . Shunday qilib, ular guruhdagi faoliyatini doimiy ravishda yaxshilash uchun mas'uliyatni o'z zimmlariga olishlari kerak.

Ular bolalarning intellektual rivojlanishida hal qiluvchi **rol o'ynashini** hisobga olib, ularning ta'lim a tarbiya ko'nikmalarini rivojlantirish o'qituvchi-tarbiyachilarning ustuvor vazifalari ro'yxatida birinchi o'rinda turishi kerak. Yomon ta'lim ko'nikmalari ularning hayotida katta ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki bolalarning guruhdagi tajribasini idrok etishlari o'qituvchi-tarbiyachilarning faoliyatiga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori,08.05.2019-yildagi PQ-4312-son O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.
2. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. –T.: O'qituvchi, 1993.
- 3 . Xasanboeva O.U. va boshq. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. –T.: Ilm ziyo, 2006.
4. Sh.A.Sodiqova. Maktabgacha pedagogika. –T.: Tafakkur sarchashmalari, 2013.